

ISSN 2220-7880 print
ISSN 2500-0705 online

МЕДИЦИНСКИЙ

Научно-практический журнал

клиническая медицина
экстренная и детская медицина
фармацевтика и медицинские науки

4(64).2019

ВЯТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК
Научно-практический журнал

Главный редактор
Заместитель главного редактора
Заместитель главного редактора (научный редактор)
Ответственный секретарь

д.м.н., профессор Л.М. Железнов
д.м.н., профессор М.П. Разин
д.м.н., доцент Н.К. Мазина
д.б.н., профессор Н.А. Сунцова

Редакционная коллегия: В.А. Бахтин, д.м.н., профессор; А.Л. Бондаренко, д.м.н., профессор; В.А. Вязников, д.м.н., профессор; М.С. Григорович, д.м.н.; С.А. Дворянский, д.м.н., профессор; В.Б. Зайцев, д.м.н., профессор; М.В. Злоказова, д.м.н., профессор; Я.Ю. Иллек, д.м.н., профессор; Е.Г. Ичитовкина, д.м.н.; А.Г. Кисличко, д.м.н., профессор; А.Е. Колосов, д.м.н., профессор; С.В. Кошкин, д.м.н., профессор; Ю.В. Кудрявцева, д.м.н.; С.А. Куковякин, д.м.н., профессор; О.Г. Леванова, д.м.н.; С.В. Мальчикова, д.м.н.; Н.А. Никитин, д.м.н., профессор; Б.А. Петров, д.м.н., профессор; В.А. Разумный, д.м.н.; П.Г. Распутин, д.м.н.; Ж.Г. Симонова, д.м.н.; О.В. Симонова, д.м.н.; О.В. Соловьев, д.м.н., профессор; А.П. Спицин, д.м.н., профессор; Е.О. Утенкова, д.м.н.; С.В. Хлыбова, д.м.н.; П.И. Цапок, д.м.н., профессор; Е.Н. Чичерина, д.м.н., профессор.

Редакционный совет: Т.Г. Абдуллин, д.м.н., профессор, (Россия); В.П. Адашкевич, д.м.н., профессор, (Белоруссия); М.А. Аксельров, д.м.н., профессор (Россия); Д. Бани, д.м.н., профессор, (Италия); Е.Х. Баринов, д.м.н., профессор (Россия); Л.Г. Воронина, д.м.н., профессор (Россия); А.В. Галанина, д.м.н., профессор (Россия); Р.А. Грехов, д.м.н., профессор (Россия); А.Б. Гудков, д.м.н., профессор (Россия); Г.А. Зайцева, д.м.н., профессор, (Россия); С.Ю. Косюга, д.м.н., профессор (Россия); В.И. Макарова, д.м.н., профессор (Россия); А.Е. Мальцев, д.м.н., профессор, (Россия); И.В. Мирошниченко, д.м.н., профессор (Россия); Г.М. Насыбуллина, д.м.н., профессор (Россия); В.Н. Олесова, д.м.н., профессор, (Россия); И.О. Походенько-Чудакова, д.м.н., профессор, (Белоруссия); И.Г. Романенко, д.м.н., профессор, (Россия); П. Романьоли, д.м.н., профессор, (Италия); П.О. Ромодановский, д.м.н., профессор (Россия); Т. Ружичка, д.м.н., профессор, (Германия); А.Г. Соловьев, д.м.н., профессор (Россия); Н.С. Стрелков, д.м.н., профессор (Россия); Е.И. Тарловская, д.м.н., профессор (Россия); Ф.К. Тетелютина, д.м.н., профессор (Россия); И.Е. Торшина, д.м.н. профессор (Россия); А.В. Успенский, чл.-корр. РАН, (Россия); Р.Х. Хафизьянова, д.м.н., профессор (Россия); Н.А. Цап, д.м.н., профессор (Россия); А.Д. Чупров, д.м.н., профессор, (Россия); А.К. Шадманов, д.м.н., профессор, (Узбекистан); А.М. Шамсиев, д.м.н., профессор (Узбекистан).

Редакция журнала:
Заведующий редакцией
Переводчики

Е.И. Рыкова
Т.Б. Агалакова, к. фил. н., доцент
Н.В. Огородникова
О.М. Садыкова

Технический редактор

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России).
Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. № ПИ 77-12440 от 19.04.2002 г.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования: www.elibrary.ru.
Индекс издания в объединенном каталоге «Пресса России» 70579.
Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Адрес редакции, издателя: 610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112.
Тел.: (8332) 37-45-80, 37-57-16, 32-24-49.
Факс: (8332) 64-07-34.
Электронная почта: kgmu_vmv_redakcia@mail.ru; vmv@kirovgma.ru.

Сетевая версия журнала в Интернете: <http://vyatmedvestnik.ru/index.php/vmv>,
С правилами для авторов журнала «Вятский медицинский вестник» можно ознакомиться на сайте: www.kirovgma.ru по ссылке: <http://vyatmedvestnik.ru/index.php/vmv>.

Подписано в печать: 00.00.2019.
Дата выхода: 00.00.2019.

© ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2019
© Обложка: Т.П. Дедова. «Панорама города Вятки XIX в.»

СОДЕРЖАНИЕ

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА	4
Миндеев С.В., Ракин М.Н., Григорова А.Н., Герасименко И.Н., Сирак А.Г., Оруджев М.Т. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПАРАЗИТАРНОЙ КИСТЫ.....	4
Пленкина Л.В., Симонова О.В., Розникова В.А. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	9
Пастернак И.А., Казачков Е.Л., Пастернак А.Е. УЗЛОВОЙ КОЛЛОИДНЫЙ ЗОБ: КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.....	12
Северин Д.А., Гаврилок В.П., Костин С.В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ПИЛОРОСТЕНОЗА.....	16
Гришин Н.В., Штофни С.Г. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПЛАСТИКЕ СЕКВЕСТРАЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ.....	22
Частосодова И.А., Спичин А.И., Новожилова Ю.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ УМСТВЕННОГО УТОМЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	26
Глушков Е.А., Кисличко С.А., Кисличко А.Г., Рамазанова М.С., Попов М.Ю. ОФЭКТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ ДОКЛИНИЧЕСКОГО МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТА ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	31
Павелкина В.Ф., Маркосян Н.С., Амплеева Н.П., Алферина Е.Н., Альмяшева Р.З., Игнатьев В.Н. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ.....	34
Колесников А.Е., Котельникова Е.В. СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ.....	40
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА	45
Абдулина Е.В., Зыков В.В., Мальцев А.Е., Товкач И.А. ПОСМЕРТНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА ПОСЛЕ ГЕМОТРАНСФУЗИИ.....	45
Семакина Н.В., Злоказова М.В., Ланских Ю.В., Наумкина Е.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И СКРИНИНГ-АНКЕТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ.....	48
Бибик И.В., Бибик Е.Ю., Демченко А.В., Фролов К.А., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г. ИЗУЧЕНИЕ АНТИИРИТЕГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕТРАГИДРОПИРИДОНОВ И ГЕКСАГИДРОХИНОЛИНОВ, ПРОИЗВОДНЫХ А-ЦИАНОТНОЦТАМИДА.....	51
Шардаков В.И., Докшина И.А., Назарова Е.Л., Сухорукова Э.Е., Зотина Е.П. ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	56
Жолудев С.Е., Гафиров С.А., Назаров У.К. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВА С ЗАГОТОВКАМИ В ВИДЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ.....	60
Шамик В.Б., Дьякова В.Н., Рябоконеv С.Г., Донцова М.В. УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЫШЦАХ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	65
Белодсков А.А., Храбрыков А.Н., Новгородцева И.В., Сапникова Ю.П. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ.....	70
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА	76
Присуха И.Н., Белоцерковцева Л.Д., Лизин К.А., Лозиков М.О., Сахаров С.П. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ В СУРГУТСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2008-2018 ГГ.).....	76
ОБЗОРЫ	83
Розникова В.А., Пленкина Л.В., Симонова О.В. РОЛЬ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ АЛБТЕРАЦИИ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	83
Куковьякина Н.Д., Куковьякина Е.С., Куковьякин С.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В ЭПОХУ ДРЕВНЕГО МИРА.....	89
Лоскутова Е.В., Вахитов Х.М., Каприлова А.М., Романова Н.К., Симонова Н.Н., Макарова Т.П., Валеева И.Х., Закирова Г.Ш. ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ.....	92
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ	97
Отдельнов Л.А., Мухин А.С., Демичева Е.Г., Малышев И.О. СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ ПИЩЕВОДА: АНАЛИЗ ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ.....	97
Захар Н.И., Кошкин С.В., Зайцева Г.А. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ.....	100
Гуляева Е.С., Крауклис О.В., Гут Е.Ш., Епишкина А.А. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: АМИЛОИДОЗ СЕРДЦА.....	104
Матвиенко Е.В., Кривдина Н.Д., Хмельская И.Г. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....	108

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВА С ЗАГОТОВКАМИ В ВИДЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

¹Жолудев С.Е., ²Гаффаров С.А., ¹Назаров У.К.

¹ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, Екатеринбург, Россия (620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3), e-mail: zholudev_se@mail.ru

²Ташкентский институт усовершенствования врачей МЗ Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан (100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51), e-mail: info@tipme.uz

Цель: обосновать использование новой формы выпуска кобальто-хромового сплава (КХС) в виде гранул для зубного протезирования несъемными цельнолитыми конструкциями лиц, работающих с неблагоприятными физическими и химическими факторами на металлургического производства на базе Нижнетагильского металлургического комбината.

Проведено рандомизированное контролируемое исследование, в которое были включены 84 пациента, среди которых 22 пациента со стажем работы в металлургическом производстве более пяти лет. Данным пациентам изготовлены цельнолитые конструкции из сплава КХС с заготовками в виде гранул. Вторая основная группа – 22 пациента со стажем работы в металлургическом производстве более пяти лет. Данным пациентам изготовлены цельнолитые конструкции из сплава КХС с заготовками в виде прутков. Группа контроля – 20 пациентов со стажем работы в металлургическом производстве более пяти лет. Данным пациентам изготовлены конструкции без металлических включений в виде съемных или цельнокерамических протезов. Контрольную группу составили 20 пациентов, имеющих профессию, не связанную с воздействием неблагоприятных факторов металлургического производства. Данные пациенты проживают в районах города, расположенных далеко от металлургического комбината. Исследования показали, что наиболее благоприятной формой выпуска сплава КХС явилась сталь, имеющая заготовки в виде гранул.

Ключевые слова: кобальто-хромовый сплав, гранулы, прутки, неблагоприятные факторы металлургического производства, зубное протезирование.

SUBSTANTIATION OF USE OF KXC ALLOY WITH PREPARATIONS IN THE FORM OF GRANULES FOR PROSTHETICS OF PERSONS RESIDING AND WORKING IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE CONDITIONS

¹Zholudev S.E., ²Gafforov S.A., ¹Nazarov U.K.

¹Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia (620028, Yekaterinburg, Repin St., 3), e-mail: zholudev_se@mail.ru

²Tashkent Institute for Advanced Medical Studies, Tashkent, Republic of Uzbekistan (100007, Tashkent, Parkentskaya St., 51), e-mail: info@tipme.uz

To justify the use of a new form of production of cobalt - chromium alloy in the form of granules for dental prosthetics with fixed solid cast structures of people working with adverse physical and chemical factors in the metallurgical industry based on Nizhnii Tagil metallurgical combinat.

A randomized controlled trial was conducted in which 84 patients were examined, among them 22 patients with experience in the metallurgical industry for more than five years. This patient made solid structures from KHS alloy with blanks in the form of granules. The second main group is 22 patients with experience in the metallurgical industry for more than five years. This patient made solid structures from cobalt - chromium alloy with blanks in the form of rods. Control group – 20 patients with experience in the metallurgical industry for more than five years. This patient made constructions without metal inclusions in the form of removable or all-ceramic prostheses. The control group consisted of 20 patients with a profession not related to the impact of adverse factors in metallurgical production. These patients live in areas of the city located far from the metallurgical plant.

Studies have shown that the most favorable form for the release of cobalt - chromium alloy is steel, which has blanks in the form of granules.

Key words: cobalt - chromium alloy, granules, rods, adverse factors of metallurgical production, dental prosthetics.

В большинстве исследований последних 20 лет, связанных с изучением стоматологического статуса и заболеваний полости рта у рабочих промышленных предприятий, проводятся изучение и оценка причин-

но-следственных взаимосвязей стоматологической патологии с неблагоприятными условиями труда и уровнями заболеваемости [1–3].

В Российской Федерации Свердловская область является регионом не только климатогеографической и социальной, но и высокой экологической напряженности. Нижний Тагил – второй по величине город в Свердловской области, в котором проживает более 360,7 тыс. жителей, отличается проблемной экологической обстановкой, что можно связать с деятельностью Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК), крупного производителя кокса, чугуна, стали, проката и др. ЕВРАЗ НТМК активно выбрасывает в атмосферный воздух такие вредные соединения, как: сульфат железа, аммиак, бензапирен, гидроксид натрия и т.д. [4].

Экологически неблагоприятные факторы способствуют снижению резервных возможностей организма, угнетению специфических защитных реакций, нарастанию степени напряжения механизмов адаптации. Особенно часто на ортопедическом приеме у лиц, пользующихся металлическими зубными протезами отмечаются явления непереносимости конструкционных материалов, гальванозы, токсические стоматиты и контактные аллергические реакции замедленного типа в виде воспалительных явлений в местах прилегания металлических частей протезов к слизистой оболочке полости рта. При этом, пациенты жалуются на металлический привкус, жжение и пощипывание языка, искажение вкусовой чувствительности, ощущение различных привкусов. Отмечается першение в горле, ксеростомия или, наоборот, обильное слюноотделение. Ряд лиц могут отмечать оскомины на зубах, покраснение и отечность мягких тканей лица (век, носа, губ, щек). Некоторые пациенты жалуются на ощущение «удара током» при смыкании зубов при контакте металлических поверхностей протезов или при внесении металлической ложки в полость рта во время приема пищи, а также на каузалгии. Все эти ощущения бывают более выражены по утрам и обычно ослабевают после еды. Нередко отмечаются головные боли, головокружение, слабость, быстрая утомляемость, тошнота, рвота, расстройства пищеварения, нарушение сна, боли в сердце [5, 6].

В металлургическом производстве образуется большое количество вдыхаемых агентов, включая, наряду с прочими, газы, пары, пыль, дым и аэрозоли. Эти агенты несут ряд токсикологических угроз, оказывая на организм человека раздражающее, удушающее, фиброгенное, аллергенное, канцерогенное и мутагенное воздействие. Работники металлургических предприятий могут контактировать с химическими веществами в результате их целенаправленного введения в производственный процесс, образования в ходе производственного процесса либо при использовании их в целях обслуживания и ремонта, а также при их активном применении. Для металлургического производства наиболее характерно сочетание воздействий негативных физических и химических факторов среды с высокими физическими и психоэмоциональными перегрузками, в связи с чем при оценке рисков комплексное воздействие данных факторов должно стать основополагающим [2, 3].

Материал и методы

В период с 2016 по 2018 годы нами проведено рандомизированное контролируемое исследование, в которое было включено 44 пациента с частичной потерей зубов, нуждающихся в зубном протезирова-

нии мостовидными протезами, проживающих постоянно в г. Нижний Тагил. Средний возраст составил 43,6 лет. Все лица имеют стаж работы на металлургическом производстве НТМК более 5 лет. Они были разделены случайным методом на две подгруппы: в первой 22 пациента (8 мужчин и 14 женщин), которым несъемные протезы изготавливались из кобальто-хромового сплава (КХС), выпускаемого в виде гранул, во второй, также – 22 пациента (10 мужчин и 12 женщин), у которых каркасы зубных протезов изготавливались из сплава КХС, заготовки которого в виде прутков. Группу сравнения составили 20 пациентов, проживающих в г. Нижнем Тагиле и их производственный стаж на НТМК также составил не менее 5 лет, но им не требовалось изготавливать протезы с металлическим каркасом. Пациентам данной группы протезирование проведено либо съемными конструкциями, либо из цельнокерамических материалов. Контрольную группу составили 20 пациентов, имеющих профессии, не связанные с воздействием вредных физических и химических факторов металлургического производства, проживающих в Нижнем Тагиле в районах, отдаленных от ЕВРАЗ НТМК.

Клиническое стоматологическое обследование включало: анализ жалоб и анамнестических данных, осмотр, гигиеническое состояние зубных протезов и полости рта проводили по методу Фёдорова-Володкиной, индекса кровоточивости десневого края по методу Muhlemann, степень и глубину воспалительного процесса определяли по индексу РМА. Слюну собирали натощак, без стимуляции, строго в течение 10 минут в чистую сухую пробирку. (Методические рекомендации МЗ РСФСР; 28.07.08).

Гигиеническое состояние зубных протезов и полости рта у обследованных пациентов оценивали до ортопедического лечения, после изготовления новых зубных протезов и через 6 месяцев.

При проведении исследования с целью подбора оптимальных конструкционных материалов для изготовления зубных протезов применяли диагностический комплекс «Liga-100bt», разработанный и выпускаемый в России, который соответствует требованиям ГОСТ 19687-89, ГОСТ Р 50444-92, техническим условиям ТУ 9442-001-41971715-2007 и комплекту конструкторской документации согласно ЛЭМРТ.2276114.100 (заводской номер № 55ДП) [7].

В качестве оценочного критерия функционального состояния живых тканей используется индекс биоэлектромагнитной реактивности (БЭМР) парных точек симметрии симметричных органов или симметричных частей органа.

С целью изучения влияния pH-слюны на зубные протезы у пациентов мы пользовались стандартной методикой. Исследования проводили с помощью pH-метра-милливольтметра «pH-410». Исследование pH смешанной слюны проводили при первичном осмотре, в день фиксации конструкций и через 6 месяцев. Измерения электрохимических потенциалов металлических включений в полости рта проводили с помощью прибора «Иономер универсальный ЭВ-74» [6, 7].

Наблюдая за пациентами, проводили клиническую оценку изготовленных протезов по модифицированным основным критериям [8]. Исследовали состояние поверхностей коронок, фасеток, припоев, пластмассовых и керамических облицовок, протезного поля. Состояние зубных протезов у обследован-

ных пациентов оценивали после изготовления новых зубных протезов и через 6 месяцев.

Для оценки секреторного иммунитета получали ротовую жидкость (РЖ), которая представляла собой смешанную слюну. В РЖ определяли концентрацию лактоферрина (Лф) и секреторного иммуноглобулина А (ИГ А) методом твердофазного гетерогенного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия).

Кроме того, для оценки неспецифической резистентности слизистой полости рта использовали реакцию адсорбции микроорганизмов клетками буккального эпителия [9, 10]. Для этого приготавливали мазки-отпечатки с внутренней поверхности щеки, полученные препараты окрашивали по Романовскому-Гимзе. При микроскопии подсчитывали 200 эпителиальных клеток, которые распределяли на 4 категории в зависимости от числа адсорбированных на их поверхности микроорганизмов. К I категории активности реакции адсорбции относили эпителиальные клетки, на поверхности которых адсорбировано не более 10 фиксированных микроорганизмов. К 2 категории относили эпителиальные клетки, на поверхности которых адсорбировано от 10 до 50 различных видов микроорганизмов. Эпителиальные клетки 3 категории адсорбировали от 50 до 100 микроорганизмов, а если число адсорбированных микробов превышало 100 на 1 клетку, то ее относили к 4 категории. Результат выражали в виде среднего цитоморфологического коэффициента (СЦК) по Астальди.

Статистическая обработка результатов выполнялась на основе принципов вариационной статистики с использованием компьютерных статистических программ Statistica 8.0. и Microsoft Office Excel 2007. Результаты по каждому исследованию в программе Statistica 8.0. сводили в таблицы для вычисления средних арифметических величин (М), средних ква-

дратичных отклонений и ошибок средних арифметических величин (m), а также статистической достоверности различия средних величин двух выборок (Р) по Стьюденту. При $t_f > t$ различия двух выборок считали статистически достоверными. Значимость различий для количественных переменных оценивалась по критериям Манна-Уитни и Вилкоксона. Для анализа взаимосвязи между признаками применялся корреляционный анализ по Спирмену. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Согласно данным специальной литературы, состав слюны изменяется как при стоматологических, так и общих заболеваниях, что обуславливает диагностическую ценность параметров данной биожидкости [11,12]. Патологические изменения ротовой полости на фоне постоянного взаимодействия с вредными физическими и химическими продуктами металлургического производства, в первую очередь, с функциональными и органическими нарушениями в слюнных железах [12], что подтверждают полученные нами данные. Жалобы на частую жажду предъявляли 19,23% пациентов основной группы и 5,88% больных контрольной группы, у обследованных контрольной группы таких жалоб не было. Ощущение сухости в полости рта возникает у 34,62% пациентов основной группы, у 11,76% пациентов из контрольной группы. Характер изменений показателей секреторного иммунитета ротовой жидкости зависел от наличия воздействия вредных факторов металлургического производства: отмечено снижение уровня лактоферрина на 23,2 % ($p \leq 0,05$) и тенденция к уменьшению концентрации секреторного ИГ А на 26,3 % ($p > 0,05$) по сравнению с показаниями контрольной группы (табл. 1).

Таблица 1

Показатели лактоферрина, секреторного ИГА, адсорбции микроорганизмов

Группа пациентов	Лактоферрин нг/мл	Секреторный ИГА мг/мл	Адсорбция микроорганизмов, сцк
Пациенты, работающие на НТМК	5095,6± 398,0	186,0±22,4	1,9±0,2
Контрольная группа	3915±231,3	137±16,9	1,6±0,4

Среднее значение индекса РМА в основной группе 1 и 2 составило $47,4 \pm 1,36\%$, что соответствует средней степени тяжести воспалительного процесса, а в группе контроля $14,9 \pm 1,62\%$. Нами не было выявлено значительных различий степени воспаления слизистой оболочки десны у лиц с зубными

протезами, каркасы которых отлиты как из заготовок в виде гранул, так и в виде прутков.

Наши исследования показали более часто встречающиеся изменения в полости рта при наличии факторов воздействия металлургического производства, чем у пациентов контрольной группы (табл. 2).

Таблица 2

Симптомы поражения слизистой оболочки полости рта (%)

Симптомы поражения	Группы пациентов	
	Пациенты, работающие на НТМК	Контрольная группа
Доброкачественные опухоли слизистой оболочки	6,2	1,7
Лейкоплакия	2,3	0
Хейлит	5,88	3,26
Отечность языка, шек	54,8	23,7
Налет на языке	67,2	31,7
Складчатость или географический язык	22,7	2,4
Жжение языка	12,4	0

Сухость во рту	56,4	17,8
Горечь в полости рта	19,2	5,4
Кровоточивость десен	75,2	45,1
Воспалительные заболевания пародонта	93,2	59,7

На основании полученных значений электрохимических потенциалов составляли гальванограмму и подсчитывали ЭДС (разность потенциалов). Результаты исследования ЭДС у пациентов разных групп представлены в таблице 3 ($p < 0,05$).

Таблица 3

Показатели разности потенциалов у пациентов разных групп

Обследуемые группы	Виды зубных протезов	Показатели разности электрохимических потенциалов
Основная группа 1 n = 22 (мужчин – 8, женщины – 14)	Металлокерамика	30±10
	Металлоакриловые	40±10
	Цельнометаллические	40±10
Основная группа 2 n = 22 (мужчин – 10, женщин – 12)	Металлокерамика	40±10
	Металлоакриловые	40±10
	Цельнометаллические	50±10

Изучение показателей pH ротовой жидкости показало, несмотря на незначительное смещение pH в кислую сторону у пациентов, работающих на металлургическом производстве (табл. 4), у пациентов I группы и пациентов группы сравнения сопоставимые результаты ($p < 0,05$).

Таблица 4

Показатели pH-метрии у пациентов различных групп

Группы обследованных больных (n= 84)				
Показатели нормы	Пациенты с зубными протезами из КХС с заготовками в виде гранул (гр. 1) n = 22	Пациенты с зубными протезами из КХС с заготовками в виде прутков (гр. 2) n = 22	Пациенты группы сравнения n = 20	Пациенты контрольной группы n = 20
7,0 ± 0,2	6,22 ± 0,39	5,92 ± 0,24	6,35 ± 0,25	6,87 ± 0,26

Из данных таблицы 4 следует, что pH-слюны имеет значительный сдвиг в кислую сторону у пациентов с зубными протезами, изготовленными из сплава КХС в виде прутков (2 группа) (5,92±0,39). Смещение pH-слюны в кислую сторону, в меньшей степени – у пациентов с зубными протезами из заготовок в виде гранул (1 группа). На наш взгляд, причины значительного смещения показателей pH-слюны в кислую сторону связаны не только с присутствием в полости рта зубных протезов, изготовленных из сплавов КХС, но также с воздействием физических и химических факторов металлургического производства, и как следствие, прогрессированием заболеваний пародонта воспалительного характера.

Одним из неспецифических и информативных показателей местной иммунореактивности слизистой оболочки полости рта является показатель адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками. О нем можно судить по среднему цитоморфологическому коэффициенту, который значимо не различался между группами. Однако, при детальном анализе распределения клеток разных категорий установлено, что при использовании заготовок традиционного типа в виде прутков в подтора раза снижено число клеток, адсорбировавших более 50 микробных тел ($p = 0,03$). Это указывает на частичное угнетение механизмов иммунореактивности слизистой оболочки полости рта при наличии металлического каркаса, отлитого из заготовок в виде прутков, где более худшие показатели дисперсности дендритной структуры, ликвацион-

ной неоднородности ($\Delta Mo = \pm 5,2\%$; $\Delta Cr = \pm 3,1\%$) и большим количеством неметаллических включений [13–15]. Продукты коррозии (железо, медь, марганец, хром и др.) поступают в полость рта, накапливаются в слюне, биологических жидкостях и тканях организма. На электрохимическую стабильность поверхности сплава влияет ее механическая обработка: обработка борами, пескоструйная обработка, полировка металлических поверхностей зубных протезов могут влиять на такие процессы, как депассивация поверхностей и способствовать к развитию гальванизма. Большое значение имеют соблюдение режима плавки, добавление литников. Несоответствие стандарту структуры сплава из-за наличия микропримесей, несоответствия стандарту по элементному составу, из-за остаточных напряжений, возникших в результате неравномерного нагрева и (или) охлаждения.

Выводы

1. Исследования показали очевидные преимущества выпуска сплавов на основе кобальта и хрома в виде гранул.
2. Новая форма выпуска сплава КХС в виде гранул позволяет успешно использовать его у лиц с неблагоприятными факторами окружающей среды.
3. Сплав КХС с выпуском заготовок в виде гранул является одним из конструкционных материалов, позволяющим его использовать как средство профилактики осложнений при применении металлических включений у лиц, занятых в металлургическом производстве.

4. Необходим персонифицированный подход к выбору материалов для изготовления зубных протезов у пациентов, особенно тех, которые работают с неблагоприятными физическими и химическими факторами.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии явного или потенциального конфликта интересов, связанного с публикацией статьи.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература/References

1. Гаффаров С.А. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда в основных цехах Бухарского текстильного комбината // Научный журнал «Истедод». 1998. № 2 (2). С. 68–74. [Gaffarov S.A. Sanitarно-gigienicheskaya kharakteristika uslovii truda v osnovnykh tsekhakh Buharskogo tekstil'nogo kombinata. *Nauchnyi zhurnal «Iste»dod»*. 1998;2(2):68-74.]

2. Попова В.С., Сущенко А.В., Вусатая Е.В., Олейник О.И., Красникова О. П. Влияние неблагоприятных факторов металлургического производства на пародонтологический статус работников Оскольского электрометаллургического комбината // Молодой ученый. 2015. №13. С. 305-308. URL: <https://moluch.ru/archive/93/20698/> (Дата обращения 28.07.2019). [Popova V.S., Sushchenko A.V., Vusataya E.V., Olejnik O.I., Krasnikova O.P. Vliyanie neblagopriyatnykh faktorov metallurgicheskogo proizvodstva na parodontologicheskii status rabotnikov Oskol'skogo elektrometallurgicheskogo kombinata *Molodoi uchenyi*. 2015;13:305-308. Available at: URL: <https://moluch.ru/archive/93/20698/> (accessed 28.07.2019).]

3. Вусатая Е.В., Клименко Г.Я. Взаимосвязь состояния ротовой полости стоматологических больных с их медико-социальными характеристиками // Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2007. № 1. С. 59-62. [Vusataya E.V., Klimentko G.Ya. Interrelation of oral cavity condition of dental patients with their medical and social characteristics. *Rossiiskii mediko-biologicheskii vestnik im. akademika I.P. Pavlova*. 2007;1:59-62. (In Russ.)]

4. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2017 году: URL:<https://mprso.midural.ru/uploads/document/17/doklad-2017-s-soderzhaniem-kopiyatblitsy> (Дата обращения 28.07.19). [Gosudarstvennyi doklad o sostoyanii i ob ohrane okruzhayushchei sredy Sverdlovskoi oblasti v 2017 godu. Available at: URL:<https://mprso.midural.ru/uploads/document/17/doklad-2017-s-soderzhaniem-kopiyatblitsy/> (accessed 28.07.2019).]

5. Дубова Л.В., Манин О.И., Манина Е.И. Оценка показателей разности электрохимических потенциалов у пациентов пожилого и старческого возраста с зубными протезами из разнородных сплавов // Dental Forum. 2016. №4. С. 27. [Dubova L.V., Manin O.I., Manina E.I. Evaluation of the difference of Electromechanical potentials in elderly and senile patients with dentures made of dissimilar alloys. *Dental Forum*. 2016;4:27. (In Russ.)]

6. Манина Е.И., Манин О.И., Дубова Л.В., Баринев Е.Х. Подбор конструкционных материа-

лов для изготовления зубных протезов с помощью диагностического комплекса «Lira-100» у пациентов с отягощенным аллергическим анамнезом // Судебная медицина. 2018. Том 4. №1. С. 37. [Manina E.I., Manin O.I., Dubova L.V., Barinov E.H. Selection of structural materials for the manufacture of dentures with the help of diagnostic complex «Lira 100» in patients with burdened allergic anamnesis. *Sudebnaya meditsina*. 2018;4(1):37. (In Russ.)]

7. Назаров У.К., Жолудев С.Е., Баньков В.И. Опыт использования методики определения биосовместимости металлических сплавов для профилактики реакций организма у лиц, проживающих в экологически неблагоприятных условиях // Сборник материалов республиканской конференции стоматологов «Актуальные вопросы стоматологии», г.Уфа. 21-23 октября 2014г. С. 370-371. [Nazarov U.K., Zholudev S.E., Ban'kov V.I. Opyt ispol'zovaniya metodiki opredeleniya biosovmestimosti metallicheskikh splavov dlya profilaktiki reaktsii organizma u lits, prozhivayushchikh v ekologicheskii neblagopriyatnykh usloviyakh. (Conference proceedigs). *Sbornik materialov respublikanskoi konferentsii stomatologov «Aktual'nye voprosy stomatologii»*; Ufa. 21-23 Oct. 2014. P. 370-371. (In Russ.)]

8. Трезубов В.В., Сапронова О.Н., Кузевицкий Л.Я. Основные критерии оценки качества различных конструкций зубных и челюстных протезов (обзор литературы) // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. 2011. № 16(111). Выпуск 15/1. С. 192-197. [Trezubov V.V., Saproнова O.N., Kusevitskii L.Ya. The main criteria for assessing the quality of various designs of dental and solid dentures (literature review). *Nauchnye vedomosti. Seriya Meditsina. Farmatsiya*. 2011;16(111). Issue 15/1. P.192-197.(In Russ.)]

9. Беленчук Т.А. и др. Метод определения неспецифической резистентности организма по степени активности реакции адсорбции микроорганизмов клетками эпителия слизистой полости рта. Бюлл. Изобр. 1987;34. А.с. № 1337717. [Belenchuk T.A. et al. Metod opredeleniya nespetsificheskoi rezistentnosti organizma po stepeni aktivnosti reaktsii adsorbtsii mikroorganizmov kletkami epiteliya slizистой polosti rta. *Byull. Izobr.* 1987;34. A.s. № 1337717. (In Russ.)]

10. Ломова О.Л., Щигельская Н.А., Береснева Н.С., Базарный В.В. Особенности секреторного иммунитета полости рта при описторхозной инвазии // Уральский медицинский журнал. 2011. №5 (83). С.48-50. [Lomova O.L., Schigel'skaya N.A., Beresneva N.S., Bazarnyi V.V. Osobennosti sekretornogo immuniteta polosti rta pri opistorkhoznoi invazii. *Ural'skii meditsinskii zhurnal*. 2011;5(83):48-50.(In Russ.)]

11. Маренкова М.Л., Жолудев С.Е. Значение показателей цитокинов ротовой жидкости в развитии воспалительных процессов в тканях полости рта при явлениях непереносимости зубных протезов // Институт стоматологии. 2007. № 3. С.56-57. [Marenkova M.L., Zholudev S.E. The value of indicators of cytokines of oral fluid in the development of inflammatory processes in the tissues of the oral cavity in the phenomena of intolerance of dentures. *Institut stomatologii*. 2007;3:56-57.(In Russ.)]

12. Хакпиша Э.А. Сравнительная оценка качества изготовления паяных и цельнолитых зубных протезов // Международный студенческий научный

вестник. 2016. № 2. URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=15390> (Дата обращения 29.09.2019). [Накрпша Е.А. Comparative assessment of the quality of brazed and cast dentures manufacturing. *Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik*. 2016;2. Available at: URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=15390> (accessed 29.09.2019)]

13. Жолудев С.Е., Семенчишина В.С., Назаров У.К., Баньков В.И., Ермаков А.В., Гроховская Л.Г., Галицына Е.Н. Совершенствование формы выпуска заготовок сплава КХС для профилактики явлений непереносимости и гальванозов // Уральский медицинский журнал. 2011. № 5(83). С.81-83. [Zholudev S.E., Semenchishina V.S., Nazarov U.K., Ban'kov V.I., Ermakov A.V., Grohovskaya L.G., Galitsyna E.N. Improvement of the form of production of KKHS alloy billets for the prevention of intolerance and galvanosis phenomena. *Ural'skii meditsinskii zhurnal*. 2011;5(83):81-83. (In Russ.)]

14. Семенчишина В.С., Назаров У.К., Галицына Е.Н. Зависимость структуры и свойств стоматологического сплава от формы полуфабриката // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения. Материалы 66-й всероссийской научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием. Часть 2. Екатеринбург. 6-7 апреля 2011 г. Екатеринбург: Изд-во УГМА. 2011. С.506-508.

[Semenchishina V.S., Nazarov U.K., Galitsyna E.N. Zavisimost' struktury i svoistv stomatologicheskogo splava ot formy polufabrikata. Aktual'nye voprosy sovremennoi meditsinskoi nauki i zdavoohraneniya. (Conference proceedigs). Materials of the 66-th all-Russian scientific and practical conference of young scientists and students with international participation. Part 2. Ekaterinburg. 6-7 April 2011. Ekaterinburg: UGMA; 2011. P.506-508.]

15. Неустроева Т.Г. Изменение pH ротовой жидкости и окислительно-восстановительного потенциала у пациентов с описторхозной инвазией при наличии металлических зубных протезов // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения. Сборник статей. Материалы 66-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием. Екатеринбург: УГМУ, 2011. С.492-494. [Izmenenie pH rotovoi zhidkosti i okislitel'no-vosstanovitel'nogo potentsiala u patsientov s opistorkhoznoi invaziei pri nalichii metallicheskih zubnykh protezov. Aktual'nye voprosy sovremennoi meditsinskoi nauki i zdavoohraneniya. Sbornik statei (Conference proceedigs). Materials of the 66-th all-Russian scientific and practical conference of young scientists and students with international participation. Ekaterinburg: UGMU; 2011. P.492-494. (In Russ.)]

УДК 617.584+616.74:616.988.23-073.7

DOI 10.24411/2220-7880-2019-10039

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЫШЦАХ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Шамик В.Б., Дьякова В.Н., Рябоконев С.Г., Донцова М.В.

¹ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29), e-mail: prof.shamik@gmail.com

²КДЦ «Здоровое детство», Ростов-на-Дону, Россия (344016, г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, 10), e-mail: vdyakova@rambler.ru

³ГБУ РО Областная детская клиническая больница, Ростов-на-Дону, Россия (344056, г. Ростов-на-Дону, пр. 339-й Стрелковой дивизии, 14), e-mail: rsg87@yandex.ru

Цель исследования: найти ультразвуковые особенности мышц голени при эквинусной деформации стопы у детей с церебральным параличом (ДЦП).

Ультразвуковая диагностика проведена у 30 детей в возрасте от 4 до 10 лет со спастическими формами ДЦП. Выполнены исследования мышц голени, участвующих в формировании эквинусной деформации стопы. Контрольную группу составили 12 детей такого же возраста с отсутствием патологии опорно-двигательного аппарата. Исследования мышц выполняли на сонографах Acuson 128 XP/10 (Германия) и Sonix OP (Канада). Использовали ультразвуковой датчик линейного типа 7–10 МГц. Проводили диагностику триггерных зон, которые обнаруживали чаще всего в икроножной мышце. Рассчитывали градиент толщины поперечника икроножной мышцы (Гп) и коэффициент асимметрии (Кас) для гемипаретической формы ДЦП.

У детей с ДЦП визуализированы мышцы гиперэхогенной структуры с недостаточно чёткими волокнами и грубо нарушенной архитектоникой. Мышечные волокна имели неправильный ход, часть их была деформирована, часто определялись гипозоногенные включения. Напряжение приводило к минимальному увеличению размеров мышечных волокон. В триггерных зонах икроножной мышцы выделены 3 типа сонографических изменений. Кас у детей с гемипаретической формой ДЦП равен 0,75, в то время как у здоровых детей – 1,1. Гп у детей с ДЦП в 1,5 – 2,1 раза ниже, чем у здоровых субъектов при $p < 0,05$. Ультрасонография при мышечной патологии обладает высокой степенью диагностической информативности, показывает величину органического мышечного поражения, позволяет обосновать лечебную тактику. У детей с ДЦП в мышцах имеются грубые структурные изменения, снижена мышечная сила, нарушена симметрия регуляции мышечного тонуса.

Ключевые слова: дети, церебральный паралич, ультрасонография, мышцы голени

MEDICAL NEWSLETTER OF VYATKA

Academic and research magazine

Editor-in-chief	L.M. Zheleznov, MD, DMSci., professor
Deputy chief editor	M.P. Razin, MD, DMSci., professor
Deputy chief editor (science editor)	N.K. Mazina, MD, DMSci., associate professor
Executive editor	N.A. Makarova, MD, DBSci., professor

Editorial team: V.A. Bakhtin, MD, DMSci., professor; A.L. Bondarenko, MD, DMSci., professor; V.A. Vyaznikov, MD, DMSci., professor; M.S. Grigorovich, MD, DMSci.; S.A. Dvoryansky, MD, DMSci., professor; V.B. Zaitsev, MD, DMSci., professor; M.V. Zlokazova, MD, DMSci., professor; Ya.Yu. Illek, MD, DMSci., professor; E.G. Ichitovkina, MD, DMSci.; A.G. Kislichko, MD, DMSci., professor; A.E. Kolosov, MD, DMSci., professor; S.V. Koshkin, MD, DMSci., professor; Yu.V. Kudryavtseva, MD, DMSci.; S.A. Kukovyakin, MD, DMSci., professor; O.G. Levanova, MD, DMSci.; S.V. Malchikova, MD, DMSci.; N.A. Nikitin, MD, DMSci., professor; B.A. Petrov, MD, DMSci., professor; V.A. Razumny, MD, DMSci.; P.G. Rasputin, MD, DMSci.; Zh.G. Simonova, MD, DMSci.; O.V. Simonova, MD, DMSci.; O.V. Solov'ev, MD, DMSci., professor; A.P. Spitsin, MD, DMSci., professor; E.O. Utenkova, MD, DMSci.; S.V. Khlybova, MD, DMSci.; P.I. Tsapok, MD, DMSci., professor; E.N. Chicherina, MD, DMSci., professor.

Editorial board: I.G. Abdullin, MD, DMSci., professor (Russia); V.P. Adaskevich, MD, DMSci., professor (Belarus); M.A. Aksel'trov, MD, DMSci., professor (Russia); D. Bani, professor (Italy); E.Kh. Barinov, MD, DMSci., professor (Russia); L.G. Voronina, MD, DMSci., professor (Russia); A.V. Galanina, MD, DMSci., professor (Russia); R.A. Grekhov, MD, DMSci., professor (Russia); A.B. Gudkov, MD, DMSci., professor (Russia); G.A. Zaitseva, MD, DMSci., professor (Russia); S.Yu. Kosyuga, MD, DMSci., professor (Russia); V.I. Makarova, MD, DMSci., professor (Russia); A.E. Maltsev, MD, DMSci., professor (Russia); I.V. Miroshnichenko, MD, DMSci., professor (Russia); G.M. Nasybullina, MD, DMSci., professor (Russia); V.N. Olesova, MD, DMSci., professor (Russia); I.O. Pokhoden'ko-Chudakova, MD, DMSci., professor (Belarus); I.G. Romanenko, MD, DMSci., professor (Russia); P. Romagnoli, MD, DMSci., professor (Italy); P.O. Romodanovsky MD, DMSci., professor (Russia); T. Ruzhichka, MD, DMSci., professor (Germany); A.G. Solov'ev, MD, DMSci., professor (Russia); N.S. Strelkov MD, DMSci., professor (Russia); E.I. Tarlovskaya, MD, DMSci., professor (Russia); F.I. Tetelyutina, MD, DMSci., professor (Russia); I.E. Torshina MD, DMSci., professor (Russia); A.V. Uspensky correspondent member of RAS (Russia); R.Kh. Khafizyanova, MD, DMSci., professor (Russia); N.A. Tsap, MD, DMSci., professor (Russia); A.D. Chuprov, MD, DMSci., professor (Russia); A.K. Shadmanov, MD, DMSci., professor (Uzbekistan); A.M. Shamsiev MD, DMSci., professor (Uzbekistan).

Newsletter staff:

Managing editor	E.I. Rykova
Translators	E.B. Agalakova, PhD in Philological Sciences, associate professor N.V. Bushueva
Editor	O.M. Sadykova

Founder: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kirov State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (FSBEI HE Kirov SMU MOH Russia)

The newsletter is registered by the Russian Federation Ministry for the Media. Registry № ПИ 77-12440 from 19. 04. 2002.

The newsletter is included in Russian scientific citation index: www.elibrary.ru.

Publication index in unit catalogue "Russian Press": 70579

The journal is included to the list of the leading scientific journals and periodicals approved by Higher Certification Panel for publishing main scientific results of dissertations for PhD degree.

Editorial opinion may not coincide with the views of the authors.

Postal address of Publisher and Editorial office: 610998, 112, K. Marx Street, Kirov.

Tel.: (8332) 22-99-68, 37-57-16, 32-24-49.

Fax: (8332) 64-07-34

E-mail: kgmu_vmv_redakcia@mail.ru; vmv@kirovgma.ru; vmv1@kirovgma.ru

Web version of the newsletter: <http://vyatmedvestnik.ru/index.php/vmv>

The rules of publication for the Medical newsletter of Vyatka magazine's authors are available at website www.kirovgma.ru by <http://vyatmedvestnik.ru/index.php/vmv>

Signed to be printed: 00.12.2019.

Issue date: 00.12.2019.